

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

РОЛЬ ЯКУТСКОЙ УЧЕНОЙ АРХИВНОЙ КОМИССИИ В СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА

Тергулева Ирина Петровна¹

¹Руководитель отдела организации архивного дела Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) ул. Кулаковского 4/3, Якутск, Россия,
E-mail: an5fk3@yandex.ru

Аннотация

В статье представлена деятельность Якутской ученой архивной комиссии (1912 г.) и её вклад в становление архивного дела и краеведения в регионе. На основе ранее не изученных оригинальных архивных материалов из фондов Национального архива Республики Саха (Якутия) в исследовании не только реконструированы ранние этапы становления архивного дела в Якутии, но и представлены системные трудности, с которыми столкнулась комиссия в ходе своей деятельности: ограничение финансирования, сложности организации работы, отсутствие нормативно-методической базы и трудности в обеспечении сохранности архивных материалов. Статья подчёркивает влияние ранней указанной деятельности на современное состояние архивов республики.

Ключевые слова: история, архив, Якутия, комиссия, движение.

I. ВВЕДЕНИЕ

Статья посвящена деятельности Якутской ученой архивной комиссии, учреждённой в 1912 году, и её значительному вкладу в развитие архивного дела и краеведения Якутии. Основываясь на имеющихся оригинальных архивных материалах из фондов Национального архива Республики Саха (Якутия), таких как протоколы заседаний, переписка и другие документы, статья реконструирует ранние этапы становления архивного дела в Якутии оценивая их влияние на современную ситуацию.

Рассмотрен комплекс проблем, с которыми столкнулась комиссия в ходе своей деятельности: ограничение финансирования, сложности организации работы, отсутствие нормативно-методической базы и трудности в обеспечении сохранности архивных материалов. Одновременно рассматриваются положительные результаты, достигнутые комиссией, такие как публикация сборников документов, сохранение уникальных исторических материалов и расширение краеведческого движения в Якутии.

Отдельное внимание уделено персоналиям, чьи усилия определили ход работы комиссии. Здесь ключевыми фигурами выступают Е.Д. Стрелов и Д.И. Меликов, чья инициатива и талант сыграли важную роль в сохранении архивного наследия региона.

Таким образом, статья предлагает взгляд на историю архивного дела Якутии, подчёркивая важность этого этапа для формирования будущего архивного фонда и одновременно давая понимание перспектив дальнейшего развития архивного дела в советский период.

Вторая половина XIX века занимает в истории архивного дела России особое место. Реформы 1860-1870-х гг. привлекли внимание научной общественности к положению архивов. Оказалось, что многие ценные документы, прежде существовавшие или бесследно исчезли, или пропадают на глазах. Положение архивов, в особенности губернских, было катастрофическим. По мнению И.И. Зубарева, главными истребителями документов были не пожары или вражеские нападения, а людское невежество.

В итоге в научной среде созрело понимание необходимости сохранения исторических памятников.

Сегодня, оценивая самоотверженный труд членов ученых архивных комиссий, мы помним, что именно благодаря им были сохранены, разобраны, опубликованы десятки тысяч исторических документов.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

Основными методами являются: историко-генетический, позволяющий рассмотреть последовательно и реконструировать процесс создания, становления и деятельность Якутской ученой архивной комиссии (далее – Комиссия) в период с 1912 по 1916 гг.; историко-системный метод позволяет оценить Комиссию как целостную систему, взаимодействующую с центральными властями, местной администрацией, научными сообществами; проблемно-хронологический метод позволяет раскрыть область исследования с позиции нескольких узких проблем с которыми столкнулась Комиссия в ходе своей деятельности. Также необходимо отметить, что основу исследования составляет анализ неопубликованных архивных источников, среди которых: документы делопроизводства, нормативные правовые акты, личные документы.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В фонде 25 Канцелярии иркутского генерал-губернатора государственного архива Иркутской области сохранилось дело об образовании областной ученой архивной комиссии в городе Якутске, датированное 28 ноября 1911 г. обязанностью которой стало «создание и устройство архивов путем рассмотрения описей и документов, предназначенных к уничтожению, и выделение из них дел, имеющих научное и историческое значение». 24 апреля 1912 г. была учреждена Якутская областная ученая архивная комиссия, секретарём которой в августе того же года стал Е.Д. Стрелов. Она оказалась крайне ограничена в материальных средствах и в год получала правительственную субсидию в размере 200 руб. Эти деньги были использованы для издания сборника комиссии «Акты архивов Якутской области. 1650-1800 гг.». Именно Стрелов, вошедший в состав специальной созданной в этих целях редакционной комиссии, провел всю черновую работу по выявлению документов и их редактированию, а также написал предисловие к первому тому сборника, в котором указывал: «Печатаемые в настоящем сборнике исторические документы – это почти все, что осталось в архиве Якутского областного управления от XVIII в. Они найдены мною среди разбитых дел, предназначенных к уничтожению, извлечены из старых расклеенных переплетов, служили подкладками под бичевки, которыми были связаны дела и т.д. Принимая во внимание, что и эти немногочисленные свидетели прошедшей жизни легко могут быть утрачены, Якутская областная ученая архивная комиссия любезно согласилась издать их за свой счет, и не остановилась даже перед значительными расходами по печатанию предложенных мною таблиц: но не смотря на все старания, издание настоящей книги не удалось поставить на надлежащую высоту за отсутствием в Якутске хорошо оборудованной типографии и в виду несвоевременности издания».

Представленная информация из архивных источников демонстрирует, что создание Якутской областной ученой архивной комиссии в 1912 году стало знаковым событием в истории региона. Установленные обстоятельства свидетельствуют о том, что архивисты действовали в условиях острой материальной недостаточности, однако сумели преодолеть трудности и реализовать важную инициативу по изданию сборника «Акты архивов Якутской области 1650-1800 гг.».

Особенно выделяется личность Е.Д. Стрелова, который, исполнив роль редактора и исполнителя, внёс наибольший вклад в обнаружение и сохранение уникальных исторических документов. Подробности, указанные в предисловии, подчёркивают драматизм ситуации: большинство архивных материалов оказалось в плачевном состоянии, подвергаясь угрозе уничтожения и деградации.

В результате активной работы Стрелова и его коллег удалось не только предотвратить утрату важнейших исторических документов, но и представить их вниманию общественности. Этот факт подчёркивает ключевую роль архивистов в процессе сохранения и передачи культурного наследия будущим поколениям.

Таким образом, деятельность Якутской ученой архивной комиссии, освещённая в данном архивном документе, служит наглядным примером преодоления препятствий и проявления высокой ответственности за судьбу культурного наследия региона.

Представляет также интерес письмо неперменного секретаря императорской академии наук С. Ольденбурга губернатору Якутской области И.И. Крафту о получении сообщения об открытии Якутской областной ученой архивной комиссии, датированное 7 мая 1912 г. в котором говорится: «Историко-филологическое отделение Императорской академии наук, заслушав в заседании 2-го сего мая телеграфное сообщение Вашего превосходительства о последовавшем открытии Якутской областной архивной комиссии, постановило выразить Вашему превосходительству искреннюю благодарность за это сообщение и просить Вас передать комиссии пожелания успехов в предстоящей ей работе на пользу русской исторической науки в Якутском крае. Сообщая об этом Вашему превосходительству, прошу Вас принять уверение в совершенном моем почтении и таковой же преданности.» - Сергей Ольденбург. Резолюция: По распоряжению губернатора препровождается в Якутскую ученую архивную комиссию. 3 августа 1912 г».

Представленный архивный документ проливает свет на международное признание и высокий статус Якутской ученой архивной комиссии сразу после её создания в апреле 1912 года. Письмо характеризует значение деятельности комиссии не только для самой Якутии, но и для всей России.

Академия наук выразила благодарность губернатору за своевременное уведомление о создании комиссии и выразила уверенность в том, что её работа принесёт ощутимую пользу русской исторической науке. Такое одобрение со стороны ведущего научного института страны подчёркивает важность задачи, которую взяла на себя комиссия, и указывает на высокое ожидание результата её деятельности в Якутии. Данный эпизод ярко иллюстрирует, каким весомым и престижным делом считалась работа архивных комиссий на перифериях Российской империи. Сам факт, что открытие комиссии в небольшом региональном центре получил отклик на уровне столичной Академии наук, говорит о большом внимании, уделяемом сохранению культурного наследия на окраинах страны. Таким образом, рассматриваемый документ важен не только как свидетельство признания заслуг местных энтузиастов архивного дела, но и как показатель высокого статуса и значимости региональных архивных инициатив в контексте всей Российской империи начала XX века.

Письмо учительницы Олекминского городского приходного училища С. Шафран в Якутскую архивную комиссию о предоставлении сведений по истории училища от 18 июня 1912 г. следующего содержания открывает еще одну важную миссию комиссии: «Весной текущего года на одном из первых пароходов был отправлен архив из Олекминского окружного полицейского управления в Якутский архив. Среди всех дел находится одно, относящееся к открытию вверенного мне училища.

Ныне исполняется 100 лет со времени открытия училища. Желая отметить этот юбилейный год в течение школьной жизни, обращаюсь в Ученую архивную комиссию с покорнейшей просьбой пойти навстречу училищу, не отказать разработать очерк истории возникновения и первых лет существования училища и поделиться этими сведениями с училищем, чтобы иметь возможность доложить гостям во время торжества. За сообщение этих сведений буду очень признательна. Не откажитесь сообщить, могу ли рассчитывать на получение их.». Пометка: «Дела Олекминского окружного полицейского управления по сдаточной описи за № 16 и 57 получил Василий Попов 23 июня».

Этот случай наглядно иллюстрирует непосредственное участие комиссии в сохранении и популяризации историко-культурного наследия региона. Архивные документы, подобранные и систематизированные комиссией, оказались необходимыми не только для научных исследований, но и для нужд повседневного учебного процесса и школьного воспитания. Подобная практика подтверждает, что деятельность комиссии охватывала широкий спектр социальных функций, включая образовательную, воспитательную и просветительскую. Обращение учительницы школы также подчеркивает высокую репутацию и доверие, которым пользовались представители комиссии в местном сообществе. Являясь центром обращения граждан за консультацией и информацией, комиссия играла ключевую роль в консолидации усилий по сбережению культурного наследия Якутии. В целом, рассмотренный документ позволяет утверждать, что деятельность Якутской ученой архивной комиссии была неотъемлемой частью культурного строительства региона и оказала существенное влияние на формирование историко-познавательной среды Якутии в начале XX века. Письмо председателя совета Санкт-Петербургской губернской ученой архивной комиссии в Якутскую ученую архивную комиссию о деятельности комиссии от 2 декабря 1913 г. наглядно показывает важное значение именно Якутской комиссии. «Главная обязанность и важнейшее дело губернских Ученых архивных комиссий - это создание и устройство исторических архивов преимущественно путем рассмотрения присылаемых губернскими и уездными правительственными учреждениями описей предназначенных к уничтожению дел сих учреждений и выделения из них имеющих научное значение. Образованная общим собранием С-Петербургской губернской Ученой архивной комиссии из членов ее подкомиссия по пересмотру присланных из правительственных учреждений описей подлежащих уничтожению дел, пришла к заключению, что на основании рассмотрения одних только описей предназначенных к уничтожению дел нельзя решать с полной достоверностью, какие дела имеют или могут иметь в отдаленном будущем то или иное научное значение, тот или другой исторический интерес и потому должны быть выделены для вечного хранения в исторический архив. В этом деле архивным комиссиям должны оказать большую услугу так называемые частные описи дел, т.е. подробные описи входящим в состав дел бумагам с указанием содержания каждой отдельной бумаги. Такого рода описи дают возможность членам комиссии более или менее обстоятельно ознакомиться с составом дел и относительно судить о важности и значении их в историческом, научном и даже справочном отношениях. Составления таких описей и присылки их в губернские Ученые архивные комиссии требует «Инструкция о порядке и способах уничтожения решенных дел по губернским правлениям и по учреждениям ведомства Министерства внутренних дел, подведомственных сим правлениям», утвержденная Министерством внутренних дел 19-го июня 1909 г., и «Инструкция о порядке и способах уничтожения решенных дел по местным учреждениям Министерства финансов», утвержденная министром финансов 17-го февраля 1910 г. Первая статья «Инструкции» по местным учреждениям Министерства внутренних дел читается так: «Архивариусы архивов губернских правлений и лица, заведующие архивами учреждений, подведомственных сим правлениям, по истечении каждого года составляют описи делам, коим минул десятилетний срок хранения, а также подробные описи бумагам, составляющим сии дела, при чем в сих последних описях должно быть точно указываемо содержание каждой отдельной бумаги».

Текст второй статьи той же «Инструкции» таков: «При рассмотрении описей делам комиссией, предусмотренной статьей 602 Общего учреждения губернского, губернское правление отсылает описи тем делам, которые признаны комиссией подлежащими уничтожению, а также подробные описи бумагам, составляющим эти дела, в местную губернскую Ученую архивную комиссию с просьбой сообщить заключение комиссии по поводу предложенного уничтожения дел».

Второй пункт «Инструкции» по местным учреждениям Министерства финансов гласит: «Лица, заведовавшие архивами местных установлений, поименованных в предыдущем пункте, а равно подведомственных этим установлениям учреждений, по истечении каждого года составляют описи всем делам, принадлежащим второму разряду, коим минул срок хранения, и представляют эти описи начальникам означенных учреждений и установлений; начальники учреждений, подведомственных указанных в пункте 1-м инструкции установлениям, препровождают означенные описи, вместе с подробными описями, составляющими дела бумагами, начальникам этих последних установлений».

Третий пункт той же «Инструкции» требует: «Местное установление финансового ведомства (п.1. Инструкции) препровождает упомянутые описи делам, а также подробные описи бумагам, составляющим дела, перечисленные в описях, в ученую архивную комиссию, находящуюся в той губернии, в которой находится и само установление, с просьбой сообщить заключение комиссии по поводу предположенных к уничтожению дел». Поименованные министерские «Инструкции» представляют неопровержимое доказательство того, что правительство пришло на помощь губернским Ученым архивным комиссиям в деле надлежащего отправления ими главной своей обязанности. Но дело ещё не доведено до конца: местные учреждения других ведомств не обязаны составлять таких частных описей входящим в состав дел бумагам. И поэтому подкомиссия выразила пожелание, не найдет ли возможным С-Петербургская губернская Ученая архивная комиссия обсудить этот вопрос и предъявить, где следует законным порядком ходатайство о том, чтобы «Правила о разборе архивов крестьянских установлений, образованных по закону 12-го июля 1889 г.», приложенные к циркуляру земского отдела Министерства внутренних дел от 7-го ноября 1903 г. за № 20, и циркуляр начальника управлений земледелия и государственных имуществ и управляющим государственными имуществами по канцелярии главноуправляющего от 7-го мая 1912 г. за № 3, коим установлен «порядок по вопросу о посылке в архивные комиссии дел, а равно и самых дел» были дополнены параграфами, соответствующими вышеизложенным статьям «Инструкции» министров внутренних дел и финансов. Совет С-Петербургской губернской Ученой архивной комиссии, находя необходимым для всестороннего обсуждения сего вопроса ознакомиться с мнениями по сему предмету губернских Ученых архивных комиссий, имеет честь просить Якутскую ученую архивную комиссию сообщить своё заключение по вышеизложенному вопросу к 1-му февраля 1914 года. Вместе с тем Совет С-Петербургской губернской Ученой архивной комиссии в заботах об устройстве своего исторического архива, желая воспользоваться опытом в этом деле старших по времени архивных учреждений, имеет честь просить Якутскую ученую архивную комиссию не отказать в сообщении к этому же сроку, т.е., к 1-му февраля 1914 г., сведений по следующим вопросам, касающимся положения архива при комиссии:

1. Каким путем выделялись в исторический архив из предназначенных к уничтожению губернскими и уездными учреждениями дел те, которые имеют научный или исторический интерес: на основании ли рассмотрения описей и в таком случае имелись ли под руками членов комиссии выше упомянутые требуемые вышеуказанными министерскими «Инструкциями» описи бумагам, входящим в состав дел, или же путем просмотра самих дел, и в сем последнем случае выписывались ли дела в комиссию или просматривались на местах хранения особо для того командированные членами комиссии?

2. Имеются ли в архивах комиссии дела упраздненных правительственных учреждений, а равно предназначенных к вечному хранению в действующих правительственных учреждениях и при каких условиях переданы в архив?

3. Составляются ли делам архива описи с указателями, кем и какая сумма на то расходуется?

4. Где помещается архив, какое помещение он занимает и во что обходится содержание его?»
Председатель Совета комиссии, С-Петербургский губернатор, шталмейстер высочайшего двора*,
Правитель дел А. Миронов».

Представленный архивный документ отражает взаимодействие Санкт-Петербургской губернской ученой архивной комиссии с Якутской аналогичной структурой. Основное внимание в письме уделяется порядку отбора документов, предназначенных к уничтожению, и процедуре отправки их в архивные комиссии для оценки и возможного спасения.

Санкт-Петербургской губернской ученой архивной комиссии подчеркнуто, что простого перечня документов недостаточно для точной оценки их научной и исторической значимости. Необходимо составлять подробные описи каждой бумаги внутри дел, чтобы позволить специалистам объективно решить, подлежат ли документы уничтожению или требуют сохранения.

Из письма видно, что подобная процедура получила широкое распространение, однако отдельные министерства и ведомства могли уклоняться от строгого соблюдения требований, вызывая неопределённость в судьбе архивных материалов. Исходя из этого, петербургская комиссия обратилась к своим коллегам в Якутии с предложением дополнить действующие правила новыми положениями, чтобы минимизировать риски потери исторических документов.

Кроме того, письмо подчёркивает общую проблему организации архивного дела в стране. Например, внимание уделяется месту расположения архивов, их оборудованию и финансовым затратам на поддержание и пополнение архивных коллекций. Якутская комиссия, будучи недавно созданной, получает запрос от Петербурга, что косвенно указывает на высокий уровень доверия и заинтересованность в опыте молодой региональной структуры.

Исходя из представленных архивных материалов о деятельности Якутской комиссии, можно заключить следующее:

1. Система определения значимости архивных документов нуждалась в дальнейшем усовершенствовании и стандартизации.

2. Опыт Якутской ученой архивной комиссии представлял особый интерес для ведущих архивных центров страны, что свидетельствует о признании её деятельности на всероссийском уровне.

Письмо председателя Якутской ученой архивной комиссии Д.И. Меликова в археологическую комиссию Министерства народного просвещения с просьбой об отправке исторической литературы от 7 февраля 1915 г. затрагивает организационную деятельность комиссии: «Якутская областная Ученая архивная комиссия за свое двухлетнее существование была крайне ограничена в средствах, получая правительственной субсидии только по двести рублей в год. Все полученные за время своего существования деньги архивная комиссия имеет употребить (часть уже употреблена) на выпуск официального сборника архивных работ своих членов.

Вместе с тем архивная комиссия не имеет в своем распоряжении ни библиотеки, ни пособий, существенно необходимых для архивных работ, посему архивная комиссия обращается к Археологической комиссии министерства с покорнейшей просьбой о помощи высылкою своих изданий научных работ, уже вышедших из печати. Из вышедших изданий Археологической комиссии желательно было бы получить:

- Исторические акты, том IV и V;
- Дополнения к историческим актам, т. II и XII;
- Указатели к историческим актам;
- Памятники сибирской истории за XVIII в. Кн. 1 и 2;
- Чертежную книгу Сибири Ремезова.
- Перечисление изданий сделано по каталогу за 1969 г.

Если в крайнем случае Археологическая комиссия не найдет почему-либо возможным выполнить изложенную просьбу, то благоволите означить цену перечисленным изданиям, чтобы выписать данные издания в будущем при выделении на это средств. Во всяком случае архивная комиссия будет ожидать ответа на настоящую просьбу.» - Д. Меликов.

Документ свидетельствует о тяжёлых материальных условиях, в которых работала молодая архивная комиссия, вынужденная полагаться исключительно на незначительные государственные субсидии. Это вынуждало её сосредоточиться на выпуске собственного сборника архивных материалов, лишённого внешних информационных и научных ресурсов.

Письмо секретаря особой комиссии Императорского русского географического общества, академика А. С. Лаппо-Данилевского в Якутскую ученую архивную комиссию о предоставлении отчетов от 26 августа 1915 г. «За не поступлением в особую комиссию годовых отчетов губернских Ученых архивных комиссий о их деятельности, не представляется возможным включить во всеподданнейший отчет особой комиссии надлежащих сведений о их работах.

Вследствие сего особая комиссия имеет честь покорно просить якутскую Ученую архивную комиссию не отказать в присылке отчета за 1914 г. , если таковой еще не препровожден в особую комиссию, а равно все последующие отчеты о деятельности Ученой архивной комиссии высылать в особую комиссию в январе каждого года, дабы особая комиссия имела возможность к концу февраля месяца соответствующего года составить, на основании названных отчетов, общее обозрение деятельности губернских Ученых архивных комиссий для включения его во всеподданнейший отчет по Императорскому русскому историческому обществу.» - секретарь особой комиссии, академик А. С. Лаппо-Данилевский.

Представленный архивный документ проливает свет на процедуру отчетности и взаимодействия региональных архивных структур с центральными органами.

Из письма следует несколько важных выводов:

Наличие регулярных отчетов от губернских ученых архивных комиссий являлось обязательным требованием для центрального руководства. Это свидетельствует о сильной связи между центральной администрацией и региональными структурами, направленными на координацию архивной деятельности.

Согласно письму, центральная комиссия составляет обзор деятельности губернских архивных комиссий ежегодно, причем на основании этих отчетов составляется официальный годовой отчет, предназначенный для императора. Следовательно, результаты работы региональных комиссий становились предметом пристального внимания высших инстанций власти.

Важно также отметить протокол заседания якутской Ученой архивной комиссии об издании «Сборника Архивной комиссии» и реставрации башен на соборной площади. 3 октября 1916 г. В заседании присутствовали: председатель Д.И. Меликов. Правитель дел: Е.Д. Стрелов.

Члены: И.М. Винокуров, И.Д. Карпов, В.В. Меркулов, С.Е. Парышев, В.В. Попов, М.П. Складченко, В.Л. Яровский. На обсуждение комиссии был поставлен вопрос об издании отпечатанного «Сборника Архивной комиссии». Правителем дел Е.Д. Стреловым были предъявлены: заказанные и полученные им обложки для «Сборника» и доложено приготовленное им предисловие к последнему.

Комиссия усмотрела, что на обложках без ведома Архивной комиссии отпечатано наверху «Е.Д. Стрелов» предисловие же написано лично от имени Стрелова. По обсуждении авторских прав Е.Д. Стрелова на издание «Сборника», имея в виду, что при решении вопроса об издании и печатании «Сборника» комиссия предполагала видеть таковой от имени Архивной комиссии, а не как труд одного какого-либо лица, что в отпечатанном «Сборнике» помещены некоторые материалы, собранные помимо Стрелова, другими членами Архивной комиссии. От 10-го октября 1915 г. для издания сборника организована особая редакционная комиссия с участием в ней Стрелова и отдавая полное уважение и благодарность трудам Е.Д. Стрелова как главного работника редакционной комиссии по изданию «Сборника», Архивная комиссия большинством шести голосов против трех постановила:

1. Обложку «Сборника» изменить, отпечатать новые по образцу прежних, устранив только означение «Е.Д. Стрелов»;

2. При сборнике напечатать предисловие следующего содержания: «Акты, помещенные в настоящем «Сборнике», за исключением немногих, сообщены, редактированы с установлением транскрипции членом Якутской архивной комиссии Е.Д. Стреловым, которому Архивная комиссия приносит свою глубокую благодарность. Архивная комиссия».

После изложенного постановления Е.Д. Стрелов заявил, что приготовленного им предисловия он помещать при «Сборнике» не желает. Председатель Архивной комиссии заявил, что ввиду недостатка средств Архивной комиссии для уплаты по расчетам издания «Сборника» и ввиду согласия комиссии, к сожалению, не занесенного в протокол, он сделал позаимствование 250 рублей от лица, пожелавшего остаться неизвестным, с уплатой долга по мере выручки денег от продажи «Сборника».

Комиссия постановила: позаимствование 250 рублей, сделанное председателем Меликовым, утвердить, и долг этот уплатить из денег, вырученных от продажи сборника.

По предложению председателя Меликова комиссия постановила просить членов Архивной комиссии о сборе и приготовлении материалов для издания в будущем второго тома сборника комиссии.

Член Архивной комиссии И.Д. Карпов от имени Якутского отдела Императорского русского географического общества просил содействия к сохранению приходящих в ветхость башен на Соборной площади города Якутска. По данному вопросу было выяснено, что необходимость сохранения башен создалась Архивной комиссией со дня основания комиссии, что за неимением средств в распоряжении комиссии возбуждались ходатайства якутским губернатором об ассигновании сумм на этот предмет, оставшиеся без успеха, и что на сохранение и поддержку башен Архивная комиссия не имеет средств и в настоящее время. Архивная комиссия по ста н о в и ла: произвести точный и возможно подробный обмер башен и снять общий и детальные фотографические снимки башен в увеличенном размере. Последующее издание сборника, дошедшего до нашего времени, подчеркивает жизненную силу и значимость архивной работы. Протокол заседания запечатлевает подробности внутренней динамики и сотрудничества, открывая дополнительные грани деятельности комиссии. Документ служит источником, позволяющий глубже понять механизмы функционирования архивных структур и выработать стратегию сохранения культурного наследия на примере Якутской ученой архивной комиссии. Представленный архивный документ раскрывает интересные детали внутреннего устройства и повседневной практики комиссии. Таким образом, протокол заседаний Якутской ученой архивной комиссии позволяет увидеть ежедневную практику архивной работы, финансово-экономические трудности и благородные устремления членов комиссии в защите культурного наследия. Документ интересен как источник информации о внутреннем механизме функционирования архивных учреждений и выступает показателем готовности бороться за сохранение исторического наследия вопреки неблагоприятным внешним факторам.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изученные архивные документы предоставляют ценный материал для понимания истории и практической деятельности Якутской ученой архивной комиссии, действующей с 1912 года. Комиссия была создана в сложный период истории Российской империи и столкнулась с рядом серьезных проблем, включая ограниченные материальные ресурсы и недостаточную техническую оснащенность. Тем не менее, она смогла предпринять активные шаги по спасению архивных документов, предотвращая их уничтожение и разрушение. Именно усилиями комиссии были выявлены и сохранены уникальные исторические документы, позднее ставшие основой для научных исследований и публикаций. Один из ключевых уроков состоит в том, что энтузиазм и профессиональный подход отдельных членов комиссии (например, Е.Д. Стрелова и Д.И. Меликова) компенсировали недостатки материального обеспечения. Члены комиссии брали на себя дополнительную нагрузку, проводили самостоятельные исследования и готовили публикации, стараясь максимизировать полезный результат. Положительная реакция Санкт-Петербургской губернской ученой архивной комиссии свидетельствует о значимом вкладе Якутской комиссии в развитие науки и архивного дела в России. Несмотря на удаленность и суровые условия, работа комиссии привлекла внимание высшего научного сообщества. Современные исследователи используют архивные материалы, созданные и сохранённые комиссией, для изучения истории Якутии и Дальнего Востока России. Документы, подготовленные комиссией, включают уникальные исторические сведения, которые сегодня воспринимаются как драгоценные артефакты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вечтомова Ю.Е. Вятская губернская ученая архивная комиссия: собрание и публикация исторических документов (1904 - 1920 гг.) Отечественные архивы. 2006. Номер 5. С. 3 - 10.

Кропанева, О. П. Губернские ученые архивные комиссии - любимое детище Калачова. Документ в современном обществе: общество в документе: тезисы докладов V Всероссийской студенческой научно-практической конференции, 6 апреля 2012. Екатеринбург: Издательство УрФУ, 2012. С. 83-87.

Национальный архив Республики Саха (Якутия). НА РС(Я). Ф.365-и. Оп.1. Д.1. 22 л.

Национальный архив Республики Саха (Якутия). НА РС(Я). Ф.365-и. Оп.1. Д.2. 25 л.

Национальный архив Республики Саха (Якутия). НА РС(Я). Ф.365-и. Оп.1. Д.3. 8 л.

Национальный архив Республики Саха (Якутия). НА РС(Я). Ф.365-и. Оп.1. Д.4. 6 л.

Степанова Н.С. Архивист, археолог, краевед - Е.Д. Стрелов. Отечественные архивы. 2011. Номер 3. С. 3 - 10.

Стрелов Е. Д. Акты архивов Якутской области: (с 1650 до 1800.). Якутск: Тип. обл. упр., 1916. 308 с.

Фонды Государственного архива Иркутской области о Якутии: справочник. Якутск: Изд-во Якутского научного центра СО РАН (ЯНЦ СО РАН), 2006. 478 с.

Хранители времени ЕХО-УКТ ЭХО СТОЛИЦЫ от 26.03.2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://ехо-укт.ru/articles/hraniteli-vremeni-1> (дата обращения: 15.08.2025).

Чирикова М.В. Проблемы сохранения архивных фондов органов местного управления и участие в их решении Иркутской губернской ученой архивной комиссии. Архивы и управление Восточной Сибирью. Теория и практика. Прошлое, настоящее и будущее. 2004. С. 127 - 137.

THE ROLE OF THE YAKUT SCIENTIFIC ARCHIVAL COMMISSION IN THE PRESERVATION OF THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE REGION

Terguleva, Irina Petrovna¹

¹Head of the Department of Archival Affairs of the Ministry of Culture and Spiritual Development of the Republic of Sakha (Yakutia) 4/3, Kulakovskogo Street, Yakutsk, Russia, E-mail: an5fk3@yandex.ru

Abstract

The article presents the activities of the Yakut Scientific Archival Commission (1912) and its contribution to the development of archival affairs and local history in the region. Based on previously unstudied original archival materials from the funds of the National Archives of the Republic of Sakha (Yakutia), the study not only reconstructs the early stages of the development of archival affairs in Yakutia, but also presents the systemic difficulties that the commission encountered during its activities: limited funding, complexities in organizing work, lack of a regulatory framework, and difficulties in ensuring the safety of archival materials. The article emphasizes the influence of the early activities indicated on the current state of the republic's archives.

Keywords: history, archive, Yakutia, commission, movement.

REFERENCE LIST

Vechtomova YU.E. Vyatskaya gubernskaya uchenaya arhivnaya komissiya: sobiranie i publikaciya istoricheskikh dokumentov (1904 - 1920 gg.) Otechestvennye arhivy. 2006. Nomer 5. S. 3 - 10.

Nacional'nyj arhiv Respubliki Saha (Yakutiya). NA RS(YA). F.365-i. Op.1. D.1. 22 l.

Nacional'nyj arhiv Respubliki Saha (Yakutiya). NA RS(YA). F.365-i. Op.1. D.2. 25 l.

Nacional'nyj arhiv Respubliki Saha (Yakutiya). NA RS(YA). F.365-i. Op.1. D.3. 8 l.

Nacional'nyj arhiv Respubliki Saha (Yakutiya). NA RS(YA). F.365-i. Op.1. D.4. 6 l.

Stepanova N.S. Arhivist, arheolog, kraeved - E.D. Strelov. Otechestvennye arhivy. 2011. Nomer 3. S. 3 - 10.

Strelov E. D. Akty arhivov YAkutskoj oblasti: (s 1650 do 1800.). YAkutsk: Tip. obl. upr., 1916. 308 s.

Fondy Gosudarstvennogo arhiva Irkutskoj oblasti o YAkutii: spravochnik. YAkutsk: Izd-vo YAkutskogo nauchnogo centra SO RAN (YANC SO RAN), 2006. 478 s.

Hraniteli vremeni EXO-YKT EKHO STOLICY ot 26.03.2020 [Elektronnyj resurs]. URL: <https://exo-ykt.ru/articles/hraniteli-vremeni-1> (data obrashcheniya: 15.08.2025).

Chirikova M.V. Problemy sohraneniya arhivnyh fondov organov mestnogo upravleniya i uchastie v ih reshenii Irkutskoj gubernskoj uchenoj arhivnoj komissii. Arhivy i upravlenie Vostochnoj Sibir'yu. Teoriya i praktika. Proshloe, nastoyashchee i budushchee. 2004. S. 127 - 137.